

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613289>

УДК 616.853

ЭПИЛЕПСИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

И.А. Зарудный,

студент 2 курса, напр. «Информационные системы и технологии»

Г.Н. Токарев,

ст.преп.,

Донской Государственный Технический Университет,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье рассматривается проблема социальных ограничений, связанных с заболеванием эпилепсией. Приведены данные об исторических аспектах заболевания и дискриминации в отношении пациентов с эпилепсией. Рассмотрены факторы, влияющие на семейное положение пациентов в разных странах. Представлена информация о различиях системы ограничения управления транспортом для пациентов с эпилепсией в различных странах мира и в Российской Федерации. Освещены особенности трудоустройства больных эпилепсией. Ограничения, связанные с объективными причинами и представлениями окружающих и самих пациентов о своем заболевании.

Ключевые слова: эпилепсия, социальные проблемы

EPILEPSY AS A SOCIAL PROBLEM

I.A. Zarudny,

2th year student, direction" Information Systems and Technologies"

G.N. Tokarev,

Senior Lecturer,

Don State Technical University,

Rostov-on-Don

Annotation: The article considers the problem of social restrictions caused by epilepsy. Information on historical aspects and discrimination of patients with epilepsy is presented. The authors consider factors influencing marital status of patients in different countries and present information on the differences in medical restrictions to driving in different countries and in the Russian Federation. Employment status of patients with epilepsy, restrictions related to objective reasons and attitudes of patients and others toward epilepsy are elucidated.

Keywords: epilepsy, social problems

Более 59 млн. людей во всем мире имеют диагноз «эпилепсия» и около 80 % из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. При этом $\frac{3}{4}$ этих больных не получают лечения, в котором нуждаются [1]. Хотя первостепенной задачей лечения является контроль приступов [2], люди с эпилепсией сталкиваются не только с клиническими проявлениями болезни, но и со значительными психологическими и социальными проблемами. В статье рассматривается влияние самого заболевания и отношения к нему общества на семейное положение, трудоустройство и социализацию больных эпилепсией.

Заболеваемость эпилепсией в РФ (рис. 1).

Семейное положение. Исследования [1] показали, что пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с эпилепсией, часто недовольны своими социальными взаимоотношениями и чувствуют себя изолированными от остальных людей. При этом установлено, что чем выше уровень воспринимаемой социальной поддержки, тем выше качество жизни этих пациентов. По результатам исследований, особенно важным ресурсом социальной поддержки и предиктором состояния здоровья является наличие супруга. Было показано, что пациенты с эпилепсией в возрасте от 20 до 59 лет, вступившие в брак, имеют более высокий уровень качества жизни, чем одинокие, которые чаще страдают от тревоги и депрессии. Кроме того, среди больных эпилепсией, состоящих в браке, ниже процент безработных и выше комплаентность к лечению.

Исследование, проведенное в Индии, показало, что среди пациентов с эпилепсией ниже процент вступивших в брак, больше число разводов и отмененных свадеб (особенно если речь идет о женщинах, больных эпилепсией) по сравнению с общей популяцией. При этом процент вступления в брак ниже у людей с более ранним (до 20 лет) началом эпилепсии, а также у пациентов, не достигающих ремиссии. У мужчин, страдающих эпилепсией, рождается меньше детей, чем у женщин.

В большинстве стран Азии, где поиск супруга для дочери является обязанностью родителей, женщин с эпилепсией часто выдают замуж, не сообщив будущему супругу о заболевании [2]. В силу сокрытия болезни вскоре после

свадьбы из-за отсутствия или несоблюдения схемы лечения нередко происходит обострение приступов, после чего вероятность развода возрастает.

По результатам обследования пациентов с эпилепсией, проведенного в 1987 г. в Твери, только 33,7 % опрошенных состояли в браке, 13 % были

разведены, 6,5 % были вдовами или вдовцами. Процент разводов был выше у женщин (8,5 % против 4,5 % у мужчин). Всего 37,2 % опрошенных имели детей [3].

По данным исследования в Санкт-Петербурге [4], около 91 % респондентов считают, что больные эпилепсией могут вступать в брак, однако только 33,5 % сами были согласны вступить в брак с таким человеком. Результаты исследования, проведенного в Москве, свидетельствуют, что 57 % респондентов против вступления их детей в брак с пациентами с эпилепсией.

Вождение автотранспорта. Возможность водить автомобиль многое значит для современного человека. Машина привносит в жизнь не только комфорт, но и лучшие шансы найти подходящую работу, серьезно влияет на качество жизни. Между тем во всех странах существует ряд ограничений на вождение для пациентов с эпилепсией, а в ряде государств, в том числе в России, этот запрет является пожизненным. Особенно тяжело переживают это ограничение пациенты, являющиеся профессиональными шоферами, а также имеющие большой водительский стаж.

На безопасность вождения могут влиять как сами приступы, особенно с потерей сознания, так и побочные эффекты ПЭП (такие как диплопия, головокружение, сонливость и тремор) [5]. Однако в настоящее время с учетом реальной возможности достижения медикаментозной ремиссии у большинства взрослых пациентов с эпилепсией, способных водить автомобиль (т.е. не имеющих иных противопоказаний, кроме наличия эпилептических приступов), вопрос о более гибком подходе к праву на вождение для пациента с эпилепсией приобретает все большую актуальность.

Более половины судорожных приступов происходит во время сна или сразу после пробуждения, однако значительная часть возникает в состоянии расслабленного бодрствования. В связи с высоким уровнем комфорта в современном автомобиле (низкий уровень шума, системы кондиционирования, комфортные кресла и стереосистемы) во время обычной поездки у автолюбителя создаются идеальные условия для возникновения приступа эпилепсии. Загруженность дорог также повышает риск аварий из-за приступов.

В исследовании, проведенном в Канаде [6], установлено, что пациенты с эпилепсией попадают в аварии не чаще здоровых людей. По данным исследования, проведенного в США, только в 86 из 44 027 случаев смертей при ДТП за период с 1995 по 1997 г. причиной аварии стали эпилептические приступы, что составило 0,2 % от всех случаев смертельных ДТП и 4,2 % от всех случаев смертельных ДТП, причиной которых было признано заболевание водителя автомобиля. Для сравнения, ДТП, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, составили 4,1 %, а в лидерах причин

ДТП оказались молодой возраст водителя (до 25 лет) – 24 % и употребление алкоголя – 31 %. С учетом указанных данных мы можем констатировать, что вероятность возникновения ДТП со смертельным исходом по вине пациента с эпилепсией в 120 раз меньше, чем по вине молодого водителя, и в 156 раз ниже, чем по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Трудоустройство. Начало приступов в детском и подростковом возрасте значительно влияет на учебный процесс, сужает выбор учебных учреждений, в которые можно поступить и в конечном итоге ограничивает выбор профессии, особенно при сохранении приступов. Больным эпилепсией запрещено работать с движущимися механизмами, у воды, на высоте, они не имеют права (в России) водить транспортные средства и проходить военную службу. Пациенты с эпилепсией нередко чаще меняют работу, имеют проблемы с карьерным ростом и более низкие зарплаты. Часто они занимают должности ниже своей квалификации [7].

Пациенты вынуждены избегать видов работы с частыми командировками и ночными сменами, так как это может спровоцировать приступ. Нежелательна также трудовая деятельность, связанная с физическим или психологическим перенапряжением и требующая частого переключения внимания. На трудоустройство в большой степени влияет наличие приступов. Отсутствие генерализованных судорожных приступов, наличие ауры и приступов только в вечернее или ночное время существенно повышают вероятность найти работу.

По данным исследования среди пациентов из разных стран Европы, 26 % респондентов считают, что эпилепсия влияет на их профессиональную карьеру. Исследование, проведенное в Канаде, показало, что 21 % пациентов с эпилепсией считают, что заболевание умеренно мешает трудоустройству, 23 % – сильно мешает. Среди опрошенных пациентов 40 % были безработными, 26 % получали пенсию, 27 % сообщили, что из-за заболевания изменили некоторые параметры работы – например, уменьшили количество часов или сменили работу; 9 % были не в состоянии работать. Среди неработающих 19 % считали, что не могут работать из-за эпилепсии, а 19 % полагали, что причиной были другие заболевания или состояния.

В США 39 % пациентов с эпилепсией работают полный рабочий день, 33 % – безработные [8]. В Корее около 31 % пациентов не имеют работы. В Голландии больные эпилепсией, нашедшие работу, зарабатывают меньше, чем их коллеги с таким же уровнем квалификации. В Дании уровень заработной платы ниже у пациентов с рано диагностированной эпилепсией. Даже во взрослом возрасте больные, у которых заболевание началось в детстве, не могут компенсировать упущенное время и достичь необходимого уровня здоровья, социального статуса и образования. Несмотря на то, что в западных странах количество работающих больных эпилепсией увеличилось

за последнее время, сохраняются ограничения на определенные виды работ, доступных для данной группы пациентов.

Рисунок 1 – Заболеваемость эпилепсией в РФ

Социальное функционирование является ключевым аспектом качества жизни, и во многих исследованиях установлено, что социальные связи и взаимодействия являются важными предикторами удовлетворенности жизнью среди пациентов с эпилепсией. Из-за повышенной тревожности, отсутствия ощущения защищенности у пациентов с эпилепсией возникают трудности в межличностном общении. Нередко восприятие своего заболевания как стигматизирующего мешает пациентам обратиться за необходимой помощью к окружающим, и таким образом стигматизация является еще одним фактором, ограничивающим социальную активность.

Эпилепсия до настоящего времени представляет собой заболевание, которое, несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении больных, является в большой степени социальной проблемой, так как влечет за собой серьезные ограничения в различных областях жизни человека. Важно понимать, что эти ограничения обусловлены не только объективными ограничениями, накладываемыми собственно заболеванием, но и в значительной степени восприятием болезни в общественном сознании и в сознании индивидуума. Таким образом, улучшение качества жизни пациентов с эпилепсией должно складываться из двух аспектов:

совершенствования медицинской помощи и создания системы социальной поддержки и благоприятной информационной среды.

Список литературы

[1] Медико-социальные аспекты эпилепсии. / А.Б. Гехт, Ф.К. Ридер, А.Г. Герсамия, А.М. Теплышова, К.И. Почигаева, Н.А. Павлов, А.А. Гудкова, Е.И. Гусев. // Журнал неврологии. – 2018. 235 с.

[2] Жусупова А.Т. Осведомленность об эпилепсии среди молодежи города Бишкек. / А.Т. Жусупова, Б.Д. Турузбекова // Журнал неврологии. – 2016. 143 с.

[3] Зиньковский А.К. Социальное функционирование больных эпилепсией. Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики. / А.К. Зиньковский, В.Ю. Шестаков // Журнал неврологии, 2004. 35 с.

[4] Михайлов В.А. Актуальные вопросы эпилептологии – стигматизация, качество жизни и реабилитация больных. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. / В.А. Михайлов // Журнал неврологии. – 2010. № 2(3). 39-44 с.

[5] Мухин К.Ю. Изменение функционального состояния гипофизарно-тестикулярной системы при эпилепсии. / К.Ю. Мухин // Журнал неврологии. – 1989. 74 с.

[6] Власов П.Н. Гендерные аспекты эпилепсии. / П.Н. Власов // Журнал неврологии. – 1999. 34 с.

[7] Ридер Ф.К. Межполовые различия в функционировании эпилептической системы в действии ламотриджина (экспериментально-клиническое исследование). / Ф.К. Ридер // Журнал неврологии. – 2006. 155 с.

[8] Агранович О.В. Современный взгляд общества на проблему эпилепсии (по результатам анкетирования населения). / О.В. Агранович, С.Н. Руденко, А.О. Агранович // Журнал неврологии. – 2010. 32 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Medico-social aspects of epilepsy. / A.B. Hecht, F.K. Rider, A.G. Gersamia, A.M. Teplyshova, K.I. Pochigaeva, N.A. Pavlov, A.A. Gudkova, E.I. Gusev. // Journal of Neurology. – 2018. 235 p.

[2] Zhusupova A.T. Epilepsy awareness among young people in Bishkek. / A.T. Zhusupova, B.D. Turuzbekova // Journal of Neurology. – 2016. 143 p.

[3] Zinkovsky A.K. Social functioning of patients with epilepsy. Human factor: problems of psychology and ergonomics. / A.K. Zinkovsky, V.Yu. Shestakov // Journal of Neurology, 2004. 35 p.

[4] Mikhailov V.A. Topical issues of epileptology – stigmatization, quality of life and rehabilitation of patients. Epilepsy and paroxysmal conditions. / V.A. Mikhailov // Journal of Neurology. – 2010. No. 2(3). 39-44 p.

[5] Mukhin K.Yu. Changes in the functional state of the pituitary-testicular system in epilepsy. / K.Yu. Mukhin // Journal of Neurology. – 1989. 74 p.

[6] Vlasov P.N. Gender aspects of epilepsy. / P.N. Vlasov // Journal of Neurology. – 1999. 34 p.

[7] Rider F.K. Gender differences in the functioning of the epileptic system in the action of lamotrigine (experimental clinical study). / F.K. Rider // Journal of Neurology. – 2006. 155 p.

[8] Agranovich O.V. The modern view of society on the problem of epilepsy (according to the results of a survey of the population). / O.V. Agranovich, S.N. Rudenko, A.O. Agranovich // Journal of Neurology. – 2010. 32 p.

© И.А. Зарудный, Г.Н. Токарев, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Зарудный И.А., Токарев Г.Н. Эпилепсия как социальная проблема // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 14-20. URL: <https://ip-journal.ru/>